

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB- QUVVATLASH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI (AQSH MISOLIDA)

Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti doktoranti

Email: q.nasriddinov@dtpi.uz

<https://orcid.org/0009-0006-5106-1403>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18220210>

Annotatsiya: Amerika Qo'shma Shtatlarda , xususan, federal, shtat va mahalliy tashabbuslarni birlashtirgan keng qamrovli va ko'p qirrali yondashuv munosabati bilan tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning unumli mexanizmlarini tushunish uchun ta'sirchan amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirib kelinmoqda. Bunday murakkab tizim nafaqat dinamik tadbirkorlik ekotizimini o'stiradi, balki kichik va innovatsion biznesni qo'llab-quvvatlash tuzilmalarini jadal mustahkamlashga qarab harakat qilayotgan davlatlar uchun ham namuna vazifasini ham bajaradi.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, STEP, STIR, moliyaviy yordam, treyning

Abstract. In the United States, in particular, impressive practical measures are being taken to understand the effective mechanisms of state support for entrepreneurship, in connection with a comprehensive and multifaceted approach that combines federal, state, and local initiatives. Such a complex system not only fosters a dynamic entrepreneurial ecosystem, but also serves as a model for countries that are moving towards rapidly strengthening support structures for small and innovative businesses.

Keywords: Small business, STEP, STIR, financial assistance, training

Аннотация. В Соединенных Штатах, в частности, был реализован комплексный и многогранный подход, сочетающий федеральные, региональные и местные инициативы, для понимания эффективных механизмов государственной поддержки предпринимательства. Такая сложная система не только способствует развитию динамичной предпринимательской экосистемы, но и служит моделью для стран, активно работающих над укреплением своих структур поддержки малого и инновационного бизнеса.

Ключевые слова: Малый бизнес, STEP, STIR, финансовая помощь, обучение

ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu tadqiqot ishida qiyosiy tahlil yondashuvidan foydalanilib, Amerika Qo'shma Shtatlardagi kichik biznes, hamda, tadbirkorlik va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlariga asoslangan mavjud adabiyotlardan to'plangan ma'lumotlarga tayangan holda ushbu modellarning ta'sirchanligi va o'tkazuvchanligini baholash mumkin. Bu har xil siyosiy tashabbuslarni, masalan, to'siqlarning oldini olish, kapitalga kirish imkoniyatini ko'paytirish va tijoratlashtirishni jaddallashtirishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar uchun soliq imtiyozlari va Startup America kabi maqsadli dasturlarni o'rganishni o'z ichiga oladi [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning tadqiqot metodologiyasi sifatli va miqdoriy ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishga qaratilgan. Ma'lumotlar akademik nashrlar, hukumat hisobotlari va statistik ma'lumotlar bazalaridan olingan. To'plangan ma'lumotlar tadbirkorlikning tasnifi va

mohiyatiga tegishli naqshlar, tendentsiyalar va munosabatlarni aniqlash uchun qiyosiy va kontent tahlil usullari yordamida tahlil qilindi.

KIRISH

Global miqyosda ko'plab davlatlarda hukumat organlari bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishning asosi bo'lmish tadbirkorlikka katta e'tibor qaratilmoqda hamda ularni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari takomillashtirilib bormoqda. Bunday mexanizmlar tadbirkorlik ekotizimini rivojlantirish maqsadida keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar, siyosatni ishlab chiqish hamda uni o'zgartirish, moliyaviy rag'batlantirish, ta'lim dasturlarini amalga oshirish kabi qator chora-tadbirlarni taqozo etmoqda. Tadbirkorlikning barqaror rivojlanishida hukumat aralashuvining turli institutsional va iqtisodiy asoslarini idrok etish fundamental ahamiyatga ega bo'lib, samarali tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish kafolati ham hisoblanadi. Ushbu tadqiqot ishi amaliy siyosatga aylanishi mumkin bo'lgan nazariy asoslarning qanday tarzda samarali ta'sir etishini, hamda, dunyo miqyosida tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirilgan va kutilmagan oqibatlarini o'rganadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bugungi bozor iqtisodiyotiga asoslangan tizimni kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki, bozor iqtisodiyoti bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarning asosi hisoblanadi va kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga katta e'tibor tufayli rivojlangan davlatlar haqida urg'u berilganida ko'z o'ngimizga birinchi navbatda AQSh keladi. AQShda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga salmoqli e'tibor qaratish yo'lida o'ziga xos tarzda mexanizmlar ishlab chiqilgan. Kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun 1953-yilda AQShda Kichik Biznes Adminstratsiyasi (Small Business Administration) tashkil etilgan bo'lib, u mustaqil agentlik hisoblanadi. Ushbu agentlik tadbirkorlikni tashkil etishdan boshlab uning rivojlanishigacha quyidagi xizmatlarni amalga oshiradi:

- *Biznes reja tuzish bo'yicha qo'llab-quvvatlash;*
- *Kengash va maslahat xizmati;*
- *Ta'lim va treninglar*
- *Moliyaviy yordam va kreditlar (kafolatli kreditlar, imtiyozli kreditlar va mikro kreditlar).*

Kichik Biznes Adminstratsiyasi quyidagi qo'llab-quvvatlash yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- *Moliyaviy datur;*
- *Maslahat va trening;*
- *Onlayn ta'lim;*
- *Grantlar va maxsus dasturlar.*

Moliyaviy dasturda Kichik Biznes Adminstratsiyasi 7(a) va 504 kreditlari va mikro kreditlar orqali kichik biznes va startaplarga moliyaviy resurslar taqdim etadi.

- 7(a) bu- Kichik Biznes Adminstratsiyasining asosiy kredit dasturi bo'lib, qayta moliyalash yoki yaxshilash, joriy biznes qarzarlarini qayta moliyalashtirish, ko'chmas mulk va binolarni sotib olish, qisqa va uzoq muddatli aylanma mablag'lar, mashina va uskunalarni sotib olish va o'rnatish, shu bilan birga AI (sun'iy ong) bilan bog'liq xarajatlar, mebel, jihozlar va jihozlarni sotib olish uchun taqdim etiladi. 7 (a) kredit uchun eng yuqori kredit miqdori 5 million dollarni tashkil etadi [2].

- 504 kredit dasturi biznesning rivojlanishi va ish o'rinlarini yaratilishiga ko'maklashadigan muhim vositalarni uzoq muddatli moliyalashtirish maqsadida taqdim etiladi. Ushbu kreditni Kichik Biznes Adminstratsiyasining jamoatga asoslangan notijorat hamkorlari hisoblangan Sertifikatlangan rivojlanish kompaniyalari (Certified Development Companies-CDCs) orqali olish amaliyotga joriy etilgan bo'lib, ushbu kreditning maksimal miqdori 5.5 million dollarni tashkil etadi [3].

Kichik Biznes Adminstratsiyasi mamlakat miqyosida muhim ahamiyatga ega tarmoq hisoblanib, uning federal xarajatlari aholi soni oshishi hamda, mamlakatdagi inflyatsion holat inobat olingan holda 1980-yildagi 7,89 milliard dollardan 2024 yilda 33,2 milliard dollargacha oshdi [4].

Maslahat va trening dasturida Small Business Development Centers (SBDC), Service Corps of Retired Executives (SCORE) mentorlik tarmog'i, Women's Business Centers kabi tashkilotlar ko'magida tadbirkorlik subyektlariga arzon yoki bepul maslahat va treninglar taqdim etish joriy etilgan. Kichik biznesni rivojlantirish markazlari (Small Business Development Centers) kichik biznesga treninglar va maslahat taqdim etish bilan birga biznesni oyoqqa turg'azish va amalda mavjud biznesni rivojlantirish yoki kengaytirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida axborot vositalarini ishlab chiqadi. SCORE mentorlik tarmog'i mamlakatdagi eng yirik ko'ngillilar jamoasi, biznesdagi mutaxassis ustozlar, kichik biznesni rejalashtirish, yo'lga qo'yish, boshqarish va kengaytirishga ko'maklashishga yo'naltirilgan. SCORE - notijorat tashkilot hisoblanib, u ustozlik va o'quv seminarlari vositasida kichik biznes subyektlarini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Women's Business Centers-Ayollar ishbilirmonlik markazlari (WBCs) Amerika Qo'shma Shtatlaridagi milliy tadbirkorlik markazlarining bir bo'lgi bo'lib, ular ayollarga kichik biznesni boshlash va uning o'sishiga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan [5].

Onlayn ta'lim dasturida - Kichik Biznes Adminstratsiyasi homiyligi ostida murabbiylik va trening dasturlari onlayn biznes sayohatining har qanday bosqichida, o'sishni xohlaysizmi yoki professional rivojlanishga erishishga harakat qilyapsizmi, ko'maklashishi mumkin.

Grantlar va maxsus dasturlar haqida ma'lumot berilganda AQShda Kichik biznes innovatsion tadqiqotlari (Small Business Innovation Research - SBIR) va Kichik biznes texnologiyalari transferi (Small Business Technology Transfer - STTR) dasturlari ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga yo'naltirilgan tadbirkorlarga yordam berishi bilan birga, turli texnologiya yo'nalishlarida yetuk tadqiqot va ishlanmalarni taqdim etib keladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda yiliga 20 million dollar qiymatdagi oziq-ovqat mahsulotlari yaxshi quritilmaganligi tufayli isrof qilinadi. Birgina 2022-yilda AQShdagi JUA Technologies kompaniyasi quyosh energiyasi bilan ishlaydigan ekinlarni quritish qurilmalarini ishlab chiqish uchun SBIR va STTR tomonidan moliyalashtirish orqali va Elevate Ventures kompaniyasidan 50 000 dollar sarmoya oldi [6]. Kichik biznesning eksport bozoriga chiqishiga ko'maklashuvchi grant dasturi- STEP (State Trade Expansion Program) bo'lib, birgina 2020-yilda ushbu dastur doirasida 19 milliard dollarlik grant taqdim etilgan [7].

AQShdagi kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashda inkubatorlar va akselatorlar muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular tizimli qo'llab-quvvatlash, murabbiylik va tadbirkorlikning rivojlanishi va barqarorligini ta'minlash uchun kerak bo'lgan hayotiy resurslarga kirishni ta'minlaydi [8]. Bugungi kunda, AQShda 32 900 dan ortiq kompaniyalarga 99 435 raundda 1,01

million dollardan ko'proq sarmoya kiritishga erishgan 2998 ta biznes akselator va inkubator bor bo'lib, oxirgi besh yil davomida ushbu mablag'lar 17,169 ta bosqichlarda (30,7 milliard dollar), 10,456 erta bosqichda (184 milliard dollar) va 2,921 ta oxirgi bosqichda (343 milliard dollar) ishtirok etdi. Eng oxirgi moliyalashtirilgan kompaniyalar qatorida Lyzr, TestSprite va Indico Data kabi kompaniyalar mavjud [9].

Shu o'rinda aytish joizki, AQShda GIST (Global Innovation through Science and Technology initiative) davlat dasturi bor bo'lib, ushuning maqsadi innovatsiya va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga global miqyosda mentorlik, treninglar, tarmoq imkoniyatlarini taqdim etishdir [10]. Bundan tashqari, "Startup America" dasturi Oq Uy (White House) tashabbusi hisoblanib, butun mamlakat miqyosida yuqori rivojlanayotgan tadbirkorlikni ilhomlantirish va tezlashtirishga yo'naltirilgan. Ushbu muvofiqlashtirilgan davlat/xususiy chora-tadbirlar davlatning eng innovatsion korporatsiyalari, universitetlari, tadbirkorlari, jamg'armalari va boshqa rahbarlarini birlashtirib, Amerika tadbirkorlarining muvaffaqiyatini salmoqli oshirish uchun keng doiradagi federal agentliklar bilan hamkorlikda ishlaydi va ushbu federal agentlar ro'yxati quyidagilar [11]:

1. **Kichik biznesni boshqarish (SBA);**
2. **Energetika vazirligi (DOE);**
3. **Milliy fan fondi (NSF);**
4. **SBIR/STTR ishtirokidagi boshqa 11 federal agentliklar.**

Xulosa

Amerika Qo'shma Shtatlar tajribasidan shuni xulosa qilish mumkinki, barqaror iqtisodiy rivojlanish va innovatsiya tadbirkorlik korxonalarini qo'llab-quvvatlovchi hukumatning jozibador siyosatiga bog'liq bo'lib, hukumatning bu qo'llab-quvvatlashi davlat dasturlari, shuningdek, turli yo'nalishlardagi tadqiqotlar uchun ko'p miqdorda mablag' ajratish yo'li orqali namoyon bo'ladi, bu esa tadbirkorlikka innovatsion tarzda yondashishni taqozo etadi [12]. Masalan, Kichik biznes innovatsiya tadqiqotlari dasturi va Startup America tashabbusi kabi federal tashabbuslar hukumatning innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va idoralararo o'zaro hamkorlik va davlat-xususiy sheriklik orqali muhim hisoblangan boslang'ich bosqichda moliyalashtirishni ta'minlashga amaliy yordam ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mazur, A. (2023). International experience of startup regulation. *Foreign Trade Economics Finance Law*, 130(5), 83. [https://doi.org/10.31617/3.2023\(130\)06](https://doi.org/10.31617/3.2023(130)06)
2. <https://www.sba.gov/funding-programs/loans/7a-loans#what-is-a7a-loan>
3. <https://www.sba.gov/funding-programs/loans/504-loans>
4. <https://usafacts.org/explainers/what-does-the-us-government-do/agency/small-business-administration/>
5. <https://www.sba.gov/local-assistance>
6. <https://www.sbir.gov/impact/impact-reports#annual-reports>
7. <https://www.sba.gov/document/support-state-trade-expansion-program-step-annual-report>
8. Rata, S. F., Nistor, R., Căpățînă, A., Empoli, G., Isai, V., & Mihai, I. O. (2024). Fueling the

Growth Engines: A Cross-Country Study on Business Accelerators' Role in Startup Sustainability. *Sustainability*, 16(24), 11049. <https://doi.org/10.3390/su162411049>

9. https://tracxn.com/d/investor-lists/accelerators-incubators-in-united-states/_ipYdkLo_FgbzV1gMFal2rWv-EyhedJX0mEbP-IXdRgs?utm

10. https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Innovation_through_Science_and_Technology_initiative?

11. <https://obamawhitehouse.archives.gov/startup-america-fact-sheet?>

12. Ajayi-Nifise, A. O., Tula, S. T., Asuzu, O. F., Mhlongo, N. Z., Olatoye, F. O., & Ibeh, C. V. (2024). THE ROLE OF GOVERNMENT POLICY IN FOSTERING ENTREPRENEURSHIP: A

